

УДК 339.138

DOI 10.5281/zenodo.14169975

Научная статья

ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ КОМПАНИИ В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

INTERNET PROMOTION OF THE COMPANY'S SERVICES IN THE FIELD OF HOUSEHOLD WASTE DISPOSAL

МАКАРЕНКОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА,
Российский государственный гуманитарный университет.

MAKARENKOVA ANASTASIA VIKTOROVNA,
Russian State Humanitarian University.

В статье рассматриваются вопросы интернет-продвижения услуг компании в сфере утилизации жилищно-бытовых отходов. Описывается значение интернет-продвижения в современных условиях, рассматриваются особенности продвижения услуг компаний в сфере утилизации жилищно-бытовых отходов в современных условиях. Определяются проблемы, мешающие применению интернет-продвижения в компаниях рассматриваемой сферы и определяются пути их решения с учетом современных трендов и структуры интернет-маркетинга. Выводы статьи могут быть использованы компаниями с аналогичным спектром услуг для повышения узнаваемости в социальных медиа и привлечения новых клиентов.

The article discusses the issues of online promotion of the company's services in the field of household waste disposal. The importance of Internet promotion in modern conditions is described, the features of promoting the services of companies in the field of household waste disposal in modern conditions are considered. The problems hindering the use of Internet promotion in companies in the field under consideration are identified and ways to solve them are determined taking into account modern trends and the structure of Internet marketing. The conclusions of the article can be used by companies with a similar range of services to increase awareness on social media and attract new customers.

Ключевые слова: интернет, интернет-маркетинг, интернет-продвижение, сайт, коммуникации, социальные сети.

Key words: Internet, Internet marketing, Internet promotion, website, communications, social networks.

Актуальность темы статьи обосновывается тем, что в современных условиях интернет-маркетинг является одним из приоритетнейших способов продвижения и сбыта услуг, независимо от специфики осуществляемой деятельности. Традиционные маркетинговые методы и приемы с каждым годом снижают эффективность воздействия на потребителей, которые при покупках все больше используют информацию интернет-ресурсов. В связи с этим при продвижении услуг компании в сфере утилизации жилищно-бытовых отходов вынуждены сосредотачивать свои усилия на использовании новейших интернет-инструментов SEO, обеспечивая более эффективные коммуникации, способы воздействия на аудиторию и привлечение большего количества заказчиков.

В настоящее время интернет превратился в неотъемлемую часть современного бизнеса. Практически все современные коммерческие организации активно используют его возможности для повышения эффективности работы, увеличения прибыли, получения конкурентных преимуществ и достижения новых целей [1]. С учетом распространения интернет-технологий уровень востребованности в применении интернет-продвижения значительно возрос. Интернет является эффективным маркетинговым устройством, только за 2018-2019 годы количество его пользователей увеличилось в 4 раза [5].

Интернет обладает большим объемом инструментов для продвижения и со временем их число расширяется все больше и больше. При этом, он дает возможность продвижения наименее затратными способами, чем другие носители и охватывать ранее недоступную часть целевой аудитории [4]. Использование интернета при продвижении позволяет индивидуализировать и персонализировать коммуникацию с клиентами. Благодаря различным инструментам сбора и анализа информации, организации могут создавать персонализированные предложения, учитывая интересы и предпочтения каждого клиента.

Особенностью компаний, осуществляющих деятельность в сфере утилизации жилищно-бытовых отходов, является ориентация преимущественно на организации, чья деятельность связана со сбором жилищно-бытовых отходов. В меньшей степени происходит взаимодействие с физическими лицами, которые целенаправленно осуществляют сбор определенного вида бытовых отходов с целью получения заработка от его сдачи на переработку.

В современной российской практике формирование каналов взаимодействия с организациями осуществляется посредством звонков с приглашением посетить производственную компанию утилизации жилищно-бытовых отходов. В рамках данных разговоров уточняются объемы, условия взаимодействия, ценовая политика, ответственные лица и т.д.

Для привлечения физических лиц в практике российских компаний используется размещение объявлений о приеме определенных видов отходов по указанному адресу. Однако в последнее время размещение таких объявлений становится редкостью и о возможности сдать бытовые отходы на переработку физические лица узнают преимущественно по «сарафанному радио». Также одной из особенностей является относительно низкая мотивация населения к экологической деятельности и в отсутствии практических навыков правильной утилизации отходов, как следствие отсутствие интереса к этой теме [2].

Следует отметить, что в эпоху цифровизации использовать классические методы продвижения услуг компаниями, чья деятельность связана со сбором жилищно-бытовых отходов, является малоэффективным как в отношении юридических, так и физических лиц. Все больше людей привыкает получать информацию из интернет-источников, которые, как правило, наиболее доступны и содержат более актуальную и регулярно обновляемую информацию. При этом интернет представляет собой канал, через который компании могут рекламироваться, общаться с клиентами и осуществлять продажи.

При интернет-продвижении компаний, осуществляющих деятельность в сфере утилизации жилищно-бытовых отходов, возможно более точное определение и нацеливание на целевую аудиторию благодаря использованию инструментов аналитики и таргетированной рекламы. Это позволяет компаниям лучше понимать предпочтения и потребности своих клиентов и приспосабливать свои маркетинговые стратегии под них.

При этом при использовании интернет-продвижения в российской практике зачастую встречаются определенные проблемы. Наиболее распространенные проблемы интернет-продвижения услуг компаний в сфере утилизации жилищно-бытовых отходов, перечислены на рис. 1.

Как можно увидеть из данных рис. 1, у компаний, занимающихся утилизацией жилищно-бытовых отходов, как правило, существует ряд объективных проблем, которые снижают эффективность использования интернет-инструментов по продвижению своих услуг и охва-

ту максимально возможной целевой аудитории. Наиболее распространенная из них – это отсутствие компетентного специалиста по интернет-продвижению в штате компании. Нередко, в подобных компаниях отсутствует даже обычный маркетолог и все внимание руководства хозяйствующего субъекта приковано к производственным и транспортно-логистическим процессам, а современные маркетологи сталкиваются с задачей адаптации своих стратегий к стремительно, меняющемуся миру цифровых инноваций [7]. В связи с этим, продвижение услуг производится специалистами отдела продаж, которые используют простейшие и малоэффективные инструменты.

Рис. 1. Наиболее распространенные проблемы интернет-продвижения услуг [сост. авт.]

Не у всех компаний сферы утилизации жилищно-бытовых отходов есть свой сайт. Это происходит в виду недопонимания важности интернет-позиционирования организации и информирования о своей деятельности интернет-пользователей. В некоторых случаях сайт все-таки есть, однако его наполнение является минимальным и содержит преимущественно контактную информацию и общее описание направления деятельности. Однако в современных условиях сайт должен выполнять не только представительскую функцию, но и должен являться инструментом продвижения услуг, подробно описывающим преимущества работы с компанией, а также привлекающим посещения посредством размещения релевантного материала [3].

Социальные сети являются вспомогательным инструментом, который помогает привлекать новых клиентов, а также формировать дополнительный канал коммуникаций с ними. Посредством групп в социальных сетях производится информирование о текущих условиях взаимодействия с компанией, планируемых или произошедших изменениях, собирается обратная связь и уточняются проблемные вопросы по взаимодействию с клиентами.

Особое внимание при продвижении услуг в сфере утилизации жилищно-бытовых отходов необходимо уделять экологическому аспекту, который является неотъемлемой частью данной деятельности. Данный аспект позволяет задействовать вспомогательные каналы информирования о своей деятельности, которые косвенно, а иногда и напрямую влияют на целевую аудиторию.

Компании в сфере утилизации жилищно-бытовых отходов должны быть ориентированы на клиентов, и формировать тот вид коммуникаций, который наиболее удобен целевой аудитории. Исходя из этого, интернет-продвижение должно быть сосредоточено на создании необходимых условий для покупателей, которые позволят увеличить количество продаж.

Структура интернет-маркетинга складывается из ряда элементов, которые предполагают проведение специфической работы (см. рис. 2).

Рис. 2. Структура интернет-маркетинга [сост. авт. на осн. [6]]

Как можно увидеть из рис. 2, структура интернет-маркетинга представлена разными видами деятельности, которые в своей совокупности формируют общую направленность реализуемых действий. Каждый из элементов имеет собственное значение и направлен на достижение определенного результата в рамках общей программы интернет-продвижения услуг.

Исходя из выявленных проблем и основных элементов интернет-маркетинга, основными мерами по повышению эффективности интернет-продвижения услуг компаний в сфере утилизации жилищно-бытовых отходов должны являться следующие (см. рис. 3).

Рис. 3. Меры по повышению эффективности интернет-продвижения услуг компаний в сфере утилизации жилищно-бытовых отходов [сост. авт.]

Итак, повышение эффективности интернет-продвижения услуг компаний в сфере утилизации жилищно-бытовых отходов должно основываться на применении комплекса мероприятий, учитывающих особенности данного направления деятельности и современные тренды в сфере привлечения клиентов.

Так, за реализацию интернет-продвижения в компании должен отвечать конкретный специалист, имеющий соответствующие знания и опыт. Также он должен учитывать специфику деятельности и понимать особенности поведения потенциальных клиентов компании. Такой специалист может быть принят в штат компании как на постоянной основе, так и посредством аутсорса.

Сайт компании в современных условиях является визитной карточкой, знакомясь с которой формируется мнение о субъекте хозяйственной деятельности. Также сайт необходимо использовать для информирования об условиях взаимодействия с компанией и текущих параметров по реализуемым услугам. Его содержание должно регулярно пополняться, реагируя на наиболее задаваемые вопросы и востребованную среди пользователей информацию.

Важным каналом дополнительного привлечения физических лиц являются социальные сети. При этом создание ценного контента для социальных сетей требует тщательной подготовки, понимания аудитории и постоянной работы над улучшением качества контента. В каждой стране популярны какие-то определенные социальные сети. В России некоторые зарубежные платформы относятся к экстремистским. Поэтому необходим тщательный подбор и выбор наиболее подходящей платформы для трансляции своих предложений.

С учетом специфики деятельности компаний в сфере утилизации жилищно-бытовых отходов является важным акцентирование внимания на экологическом аспекте при продвижении услуг. С учетом высокой актуальности мер по сохранению экологии, формирование соответствующего приоритета при коммуникациях с внешними контрагентами позволит получить репутационные преимущества и позиционировать свои услуги также и с социальной стороны. Это поможет получить доступ ко многим площадкам, имеющим большую аудиторию, а значит обусловит большой охват потенциальных клиентов.

Отдельное внимание необходимо уделять комплексности реализуемых мер, которые в своей взаимосвязи могут позволить добиться максимального эффекта за короткий промежуток времени. Также следует ожидать наличие синергетического эффекта, который позволит усилить все стороны интернет-продвижения и обеспечить наивысший результат.

Таким образом, интернет-продвижения услуг компаний в сфере утилизации жилищно-бытовых отходов имеет свою специфику и по мере внедрения в практическую деятельность, как правило, сталкивается с рядом объективных проблем. Для решения проблем необходимо учитывать современные тенденции и структуру интернет-маркетинга, которая включает различные элементы. Необходимо использование всех доступных средств и формирование наибольшего охвата, что возможно достичь только за счет комплексного применения доступных резервов на основе компетентного управления соответствующим специалистом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акулич М.В. Интернет-маркетинг. М.: Дашков и К, 2021. 346 с.
2. Астраханцева И.В., Назаренко А.В. Формирование навыков практической экологической деятельности как ведущий фактор приобщения к экологическому образу жизни // Педагогика-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2016 Т. 11. № 1. С. 121-128.
3. Борисова А.А. Сайт-компании как инструмент интернет-маркетинга. Юзабилити сайта // Вестник науки. 2023. Т. 5. № 6 (63). С. 40-45.
4. Интернет-маркетинг / под ред. О.Н. Жильцовой. М.: Юрайт, 2024. 335 с.

5. Кириллов А.А. Интернет-маркетинг: управление маркетингом / А.А. Кириллов, Д.В. Авла-севич, Н.А. Дмитриев, А.Г. Бачинский // Форум Молодых ученых. 2020. № 3 (43). С. 211-214.
6. Кульпин С.В. Структура и содержание интернет-маркетинга. М.: ФЛИНТА, 2022. 100 с.
7. Шендрик В.В. Маркетинговые стратегии в эпоху цифровизации: вызовы и перспективы // Проблемы науки. 2024. № 2 (83). С 15-18.

© Макаренкова А.В., 2024.